

MULTIMEDIA TAYYORLASHDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALAR

Abdiraxmatov Muhammadali Usmon o'g'li

Esanov Samat Xotamovich

Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 13-umumta'lim maktabi
informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7454512>

Annotatsiya. Maqola multimedia tayyorlashda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: multimedia, dastur, fayl, kompyuter, disk, to'plam.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МУЛЬТИМЕДИИ

Аннотация. В статье написано об использовании современных программных средств в мультимедийной подготовке.

Ключевые слова: мультимедиа, программа, файл, компьютер, диск, коллекция.

MODERN SOFTWARE TOOLS IN MULTIMEDIA PREPARATION

Abstract. The article is written about the use of modern software tools in multimedia preparation.

Key words: multimedia, program, file, computer, disk, collection.

Keyingi yillarda multimedia hujjatlarini yaratishga oid juda ham ko'plab dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan biri AutoPlay dasturidir. Istalgan fayl yoki fayllar to'plamini bitta muhitga birlashtirish, qolaversa, CD yoki DVD disklar uchun Autorun-menyusi hosil qilishda Autoplay Media Studio eng kuchli vizual paket hisoblanadi. Multimedia texnologiyalariga asoslangan amaliy dasturlarni yaratish uchun Autoplay Media Studio dasturidan foydalanish foydalanuvchilar uchun juda oson va qulay interfeysni taqdim etadi. Autoplay Media Studio bilan ishlashda deyarli dasturlash ishlari talab qilin-maydi. Foydalanuvchi faqat turli dizaynli dasturiy muhitni tanlash uchun bir nechta tayyor shakllardagi loyiha shablonlaridan foydalanishi mumkin.

Bunda amaliy dastur muhitini dizaynga boy holatga tashkil etish uchun Autoplay dasturiy vositasi tarkibida tayyor obyektlar mavjud bo'lib, ular tarkibiga buyruq tugmasi, tovush kuchaytirgichi, fayllarni printerdan bosmaga chiqarishni ta'minlovchi, Web - saytlarni ochuvchi va ularga murojaatni amalga oshirib beruvchi qator funksional obyektlarni kiritish mumkin. Amaliy dastur uchun grafik qobiqlarni yaratish, uni avtomatik ishga tushirish uchun Autoplay Media Studio barcha kerakli fayllarni o'zi yaratadi. Foydalanuvchilar zimmasiga esa faqat qattiq disk va kompakt diskni yozish uchun tayyor loyihalarni shakllantirish vazifasi qoladi. 2008-yilning 12-martida Indigo Rose Corporation kompaniyasi Autoplay Media Studio 7.1.1007.0 versiyasini iste'molga chiqardi. Dastur foydalanuvchilarga obyektlarni o'zaro bog'lashni amalga oshirishga yordam beradigan yuzlab vositalarni taqdim eta oladi. Autoplay Media Studio dasturi muhitida Visual Basic, Visual C++, Java, Macromedia Flash kabi qator tizimlarda yaratilgan hujjatlarni ham bemalol qayta ishlash mumkin.

Dastur yordamida animatsiyalanuvchi menyuni, kataloglar daraxtini, ma'lumotlar bazasini va shunga o'xshash obyektlarni nafaqat tez yaratish, balki ularni boshqarish ham mumkin. Avtomatik ishga tushuvchi oynalarni o'zining kutubxonasidagi "niqob"lardan foydalangan holda ixtiyoriy shaklda yaratish mumkin. Bunday "niqob" sifatida .jpg, .bmp va .png kabi formatdagi

fayllardan foydalanilsa ham bo`ladi. Qolaversa, ma`lumotlarni CD uchun tayyorlagan holda uni dasturning o`zidan turib, CD yoki DVDga yoza olishi Autoplay Media Studio dasturi naqadar keng imkoniyatlarga ega ekanligini ko`rsatadi.

Tayyor loyiha bunda exe kengaytmali fayl sifatida o`zi ochiluvchi arxiv ko`rinishda yoki qattiq diskdagi alohida papkada shakllantirilishi mumkin. Bundan tashqari, dasturga matnni orfografik tekshirish imkoniyati ham kiritilgan. Dasturning bu xossasi uning Label, Paragraph va Button kabi obyektlari bilan birga ishlaydi. Agar dastur kompyuterga to`liq versiya bilan o`rnatilgan bo`lsa, matnni orfografik tekshirish uchun uning kutubxonasida juda katta hajmdagi lug`atlar bo`lishi mumkin. Shunday qilib, AutoPlay Media Studio 7.0 ning yangi versiyasi quyidagi imkoniyatlarga ega holda iste`molga chiqarilgan:

1. Avtomatik ishga tushuvchi xususiy menyu, interfaol taqdimotlar, multimedia - ilovalar, sanoqli daqiqalarda dasturiy ta`minotlarni yaratish;
2. Loyihaga turli - tuman fotografiya, musiqa, video, animatsiya, matn va boshqalarni biriktira olish xususiyati;
3. Web - ilova yaratishga mo`ljallangan mukammallashgan instrumentlar;
4. XML, SQL va shifrlash mexanizmlari bilan ishlay olishi;
5. RTF - formatli hujjatlar bilan ishlay olishi;
6. Slayd - shou bilan ishlash imkoniyati;
7. Matn rangini o`zgartirish uchun RadioButton obyektining mavjudligi;
8. Bosmaga chiqarishning kengaytirilgan funksiyasi;
9. Obyektlarni formatlash imkoniyati;
10. Kalit so`zlar yordamida qidiruv tizimining mavjudligi;
11. CD, DVD kabi kompakt disklarga yozish imkoniyati va hokazo.

AutoPlay Media Studio ishga tushirilgach, avvalo loyiha bilan bog`liq bir nechta buyruqlarni o`z ichiga oluvchi muloqot oynasi yuzaga keladi. Bu muloqot oynasida quyidagi to`rtta taklif ilgari surilgan bo`ladi:

- 1) Create a new project
- 2) Open an existing project
- 3) Restore last open project
- 4) Exit AutoPlay Media Studio

Shunday qilib, yuqoridagi taklifga binoan biz "Create a new project" bandini tanlasak, u holda bir nechta yangi loyiha shablonlarini taklif etishdan iborat quyidagi muloqot oynasi yuzaga keladi:

Biz yaratayotgan ilovamiz tabiatiga qarab, muloqot oynasida mavjud loyihalardan birini tanlashimiz yoki o`zimiz istagan yangi loyihani tashkil qilishimiz mumkin. Mavjud loyihani tanlashning ijobiy tomonlaridan biri shundaki, unda Web-sahifa uchun ba`zi ssenariylar tayyor yozilgan holatda bo`ladi. Ba`zi obyektlar uchun bajariladigan funksiyalar esa tayyor holatda berilgan bo`ladi. Bunday imkoniyat qisqa vaqtda murakkab tuzilmali katta loyihani yaratishda amaliy yordam beradi. Ushbu dasturda qo`llash mumkin bo`lgan obyektlar va ularning xususiyatlaridan foydalanib elektron darslikni mukammal ko`rinishda tayyorlash mumkin bo`ladi. Dastur yordamida yaratilgan elektron majmuaning ko`rinishidan taqdim etaman:

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. www.Ziyonet.uz
2. www.edy.uz
3. Infokom.uz.elektron
4. *Informatika va AKT to`plami kitobi*
5. www.akt.turlari